

ББК-26.82
УДК-551.0
З-170

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ЗАЙНУТДИНОВА ЗУЛФИЯ АБДУСАМИЕВНА

старший преподаватель кафедры физической географии факультет геоэкологии и
туризма ГОУ “ХГУ имени академика Б.Гафурова”
Республика Таджикистан, г.Худжанд

***Аннотация:** Географическую карту в современном мире можно встретить не только на школьной доске или в учебной аудитории университета, но и в газетах, журналах, научных статьях, увидеть по телевидению, например, в передаче о путешествиях или в документальном фильме о войне. Поэтому уметь пользоваться картой, извлекать из неё нужную информацию каждый культурный человек должен так же, как уметь читать.*

***Ключевые слова:** карта, картография, география, картографический метод, географическая карта, настенные карты, настольные учебные карты, текстовые карты, школьники, условные знаки.*

THE IMPORTANCE OF USING GEOGRAPHICAL MAPS IN THE PROCESS OF TEACHING YOUNGER STUDENTS

ZAYNUTDINOVA ZULFIYA ABDUSAMIEVNA

***Annotation:** A geographical map in the modern world can be found not only on a blackboard or in a university classroom, but also in newspapers, magazines, scientific articles, and seen on television, for example, in a travel program or in a documentary about the war. Therefore, every cultured person should be able to use a map and extract the necessary information from it, just as they should be able to read.*

***Key words:** map, cartography, geography, cartographic method, geographical map, wall maps, desktop educational maps, text maps, schoolchildren, conventional signs.*

Картографическая грамотность нужна современному человеку не менее чем компьютерная. Карты, атласы, космические снимки становятся предметом повседневного спроса, массового использования. Научная картография обеспечивает все виды исследований в науках о Земле и планетах. Картографический метод является наиболее эффективным инструментом познания структуры географических явлений, закономерностей и их пространственного размещения, взаимосвязей между явлениями и объектами, их динамики, средством мониторинга и прогнозирования. Велика роль научной картографии в изучении природных, социальных, экономических и экологических проблем, в раскрытии различных аспектов взаимодействия и функционирования природы и общества.

Международный словарь технических терминов картографии даёт следующее определение карты – это уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, других небесных тел или небесной сферы, построенное математическому закону на плоскости и показывающее посредством условных знаков размещение и свойства объектов, связанных с этими поверхностями (Берлянт, 2001, 336).

По мнению В.П. Буданова, «географическая карта – это такое своеобразное, сжатое, но вместе с тем многообъемлющее отражение на небольшом листе бумаги великого многообразия фактов, предметов и явлений, наполняющих собой любое земное пространство, которого не могут заменить никакие другие способы изображения, а тем более никакое, даже

самое подробное, описание» (Буданов, 2006, 156). Большинство наук, так или иначе, пересекаются с географической картой. Инженеры изучают рельеф и ландшафт местности, для агрономов и геологов большое значение имеют климатические и природные зоны, для военных и ученых карта – важный источник информации. Исключительна роль карты в изучении истории. Исторические походы, передвижения противоборствующих сторон в войнах, потери земель одними государствами и присоединение территорий к другим – всё это делает невозможным изучение, как мировой истории, так и истории отдельной страны без карты.

По функциям географических карт в учебном процессе выделяют настенные и настольные. Настенные учебные карты, как показывает их название, – это карты, вывешиваемые в классе для одновременного обозрения их всеми учащимися. Эти карты строят с учётом восприятия их содержания с расстояния в несколько метров. Поэтому условные обозначения настенных карт крупнее, чем карт, предназначенных для индивидуальной работы. Эти карты используют не на одном уроке, а при изучении целой темы или нескольких тем. Поэтому среди них немало карт, имеющих сложное содержание: общегеографических, физических, экономических и др.

Настенные карты учитель обычно использует во время фронтальной работы со всем классом в качестве пособия во время беседы или объяснения. На настенной карте учитель может также демонстрировать приёмы работы с картой.

Настольные учебные карты представлены по-разному: изданными отдельно, приложенными к учебнику, сброшюрованными с учебником (карты-вклейки), впечатанными непосредственно на страницах учебников (текстовые карты), карты в школьных атласах. Особое место среди настольных карт в школьной практике занимают контурные карты. Настольные карты предназначены для индивидуальной работы школьника, поэтому при их использовании у каждого школьника должен быть свой экземпляр такой карты.

Текстовые карты напечатаны непосредственно на страницах школьного учебника, они имеют, как правило, узкую тематику, всегда характеризуют особенности явления, описываемого в данном параграфе (водоносность рек, высота снежного покрова и т.д.). Несмотря на свою относительную простоту, текстовые карты всегда содержат информацию, отсутствующую в тексте учебника. Поэтому при планировании уроков следует обязательно предусмотреть работу с текстовыми картами. В отличие от других видов учебных карт, школьные контурные карты предназначены в основном не для изучения по ним географических явлений, для использования в качестве картографической основы при выполнении практических работ в классе и дома, а также в контрольных целях. Современные географические карты весьма разнообразны. Они делятся различные виды по содержанию, масштабу, назначению, охвату территории (Салищев, 1997, 400).

Для изображения различных географических объектов на картах используют специальные условные знаки, которые расшифровываются в легенде карты, а также название карты, масштаб и изображение линий географической сетки, позволяющие существенно облегчить чтение карты. Условные знаки подразделяются на площадные, линейные и внемасштабные. К площадным знакам относится контур леса, озера, поселка, а к линейным – изображение рек, дорог, трубопроводов, границ (Самойлов, 1996, 127). Внемасштабные знаки служат для обозначения различных объектов (мост, церковь), то есть таких объектов, которые не могут быть выражены в масштабе карты. К особой категории знаков относятся изолинии – линии, соединяющие точки с равными значениями изображаемых явлений. При сравнении условных знаков школьники находят общие для плана и карты, выявляют, что некоторые из них различаются. При сопоставлении их ученики могут подчеркнуть еще раз значение масштаба и установить, что многие условные знаки на карте отсутствуют.

При составлении географической карты ученые – картографы используют картографические материалы. Под картографическими материалами понимаются различные литературно-справочные и графические документы, планы, фотоснимки, каталоги и списки,

которые используются для составления, исправления и обновления карты (Курошев, 2008, 176). Изучением и исследованием пространственного взаиморасположения географических объектов, их связи, а также различных социально-экономических явлений природы и общества, занимается наука картография (Берлянт, 2000, 125).

По мнению А.Ю. Трифонова, теоретическое знание карты без применения его на практике не имеет значимости. Иными словами, школьник не способен воспользоваться своими знаниями для их пополнения и увеличения. (Трифонов, 2007, 13). Поэтому одна из основных целей использования географической карты – это формирование навыков и потребностей пользоваться информацией, которую эта карта даёт. Так, использование карт на уроках и факультативных занятиях в школе способствует расширению кругозора учеников, развитию у них фантазии, любознательности и воспитывает в школьниках умение творчески мыслить, нестандартно подходить к предмету. Согласно образовательному стандарту учащиеся должны уметь оценивать, объяснять, применять, составлять, сопоставлять географические карты разной тематики. Умение работать с картой имеет огромное значение для формирования общей культуры личности.

Работа с географическими картами заменяет учащимся непосредственное изучение стран и других территорий на поверхности Земли, помогает им воссоздать образ изучаемых территорий с их основными характерными чертами. При этом у младших школьников развивается пространственное мышление. Работа младших школьников с учебными картами готовит их к использованию картографического метода изучения явлений в средней школе и после её окончания. Анализируя содержание карт и сопоставляя их, учащиеся используют и развивают приёмы логического речевого и пространственного образного мышления: они устанавливают связи между явлениями, осуществляют сравнения, выявляют причинно-следственные связи, подводят единые понятия под общие, проводят обобщение и т.п. Большинство самостоятельных работ учащихся в школе, в том числе и творческих, опирается на карты. Географические карты помогают осуществлять связь обучения с жизнью, например, в форме составления краеведческих карт, ведения «дежурной карты» своей республики или мира.

Процесс введения детей в понимание карты длителен. В начальных классах они получают первичные знания и навыки в ориентировании на местности по Солнцу и компасу. Попутно с изучением материала по математике у них развиваются некоторые пространственные представления, и, в частности, они учатся пользоваться словесным масштабом. Проводится знакомство с планом местности, с глобусом и картами. Для того чтобы читать карту, необходимо знать её азбуку – условные знаки. Без знания, которых нельзя читать и понимать карту. Первоочередной задачей для младшего школьника, является определить, какие же могут быть условные знаки, то есть знать классификацию условных знаков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аквилева Г.Н. Методика формирования умения читать карту / Г.Н. Аквилева // Начальная школа. – 2009. – №12. – С. 28-30
2. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии : книга для учителя / А.М. Берлянт. – М.: Просвещение, 1999. – 192 с.
3. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация/ А.М. Берлянт. – М.: Мысль, 2000. – 240 с.
4. Блаженков В.А. Приемы развивающего обучения географии/В.А. Блаженков. – М.: Дрофа, 2006. – 61с.
5. Брызгалов А.А. Взгляд на задачи преподавания географии вообще и на пропедевтический курс в особенности/ А.А. Брызгалов. – М.: Просвещение, 2001. – 187 с.
6. Буданов В.П. Карта в преподавании географии / В.П. Буданов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 156 с.
7. Душина И.В. Методика и технология обучения географии: пособие для учителей и студентов/ И.В. Душина. – М.: ООО Изд-во «Астрель», 2004, – 218 с.